

DOI: <https://10.5281/zenodo.17651024>

“JEK LONDON ASARLARIDA INSON RUHIYATI VA TABIAT UYG‘UNLIGINING BADIY TALQINI”

Muxammadiyeva Mashhura Nasim qizi
JDPU Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi
E- mail: muxammadiyeva945@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada amerikalik yozuvchi Jek Londonning qahramon yaratish mahorati, o‘ziga xos uslubi “Hayot qonuni” va “Hayotga muhabbat” hikoyalari qahramonlari keksa Koskush, Sit-Kum-To-Xa, Klondayk, shuningdek, katta ozob-uqubatni boshdan kechirgan yo‘lovchi va uning sherigi Bill kabi insonlar taqdiri misolida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Hikoya, qahramon, bo‘ri obrazi, ijodkor, o‘quvchi, badiiy adabiyot, uslub.

ABSTRACT

This article explores the artistic mastery of the American writer Jack London in creating vivid characters and his distinctive literary style. It analyzes the destinies of such characters as the old Koskoosh, Sit-Cum-To-Ha, Klondike, as well as the traveler and his companion Bill — individuals who endure great suffering – in his stories “*The Law of Life*” and “*Love of Life*.”

Keywords: Short story, character, image of the wolf, writer, reader, artistic literature, style.

KIRISH

Jek London amerikalik yozuvchi, publitsist, jamoat arbobi, mashhur hikoyalar va romanlar muallifi. Kambag‘al oiladan chiqqan adib XIX asr oxiri va XX asr boshlarida butun jahon xalq ommasining diqqatini o‘ziga qaratdi. Jek London hayotning butun mashaqqatlari, ziddiyatlari bilan to‘qnash keladi va keyinchalik hayot haqiqatlarini o‘z asarlarida badiiy qayta gavdalantiradi.

1897-yilning bahorida “oltin vasvasasi”ga berilgan ijodkor do‘stlari bilan Alyaskaga yo‘l oldi. Avvaliga ularning omadi chopdi – boshqalardan avvalroq Yukon daryosining yuqorisidagi joyni egallab, qoziq bilan chegaralab oldilar. Biroq oltindan darak yo‘q, kelgusi bahorgacha qolib bo‘lmas, buning uchun imkoniyatlari yetmasdi.

Ustiga-ustak, qishda London milk kasalligi bilan ogʻrib qoldi. U San-Frantsiskoga qaytdi. Shimol taassuroti bir olam, taqdir oltin oʻrniga Jek Londonni boʻljak asarlarining qahramonlari bilan uchrashtirgan edi. Jek London 23 yoshida, Alyaskadan qaytganidan soʻng adabiyot bilan jiddiy shugʻullana boshladi. U shu yoʻlni mahkam tutishga ahd qilgandi. Dastlab yozuvchi kuniga 1000 ta soʻz yozishni qoida qilib oldi va butun umr shunga amal qilishga intildi. Jek Londonning “Shimol hikoyalari” qahramonlarining deyarli barchasida kelajakka ishonish hissi kuchlidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hayot, hayotga muhabbat bilan yashash, unga teran nigoh bilan boqish va idrok etish badiiy adabiyotning muhim muammolaridandir. Inson hamisha shukronalik hissi bilan yashashi, tiriklik neʼmatining qadriga yetishi lozim. “Jek Londonning qahramonlari oʻzining kuchli irodasi, metindek bardoshi bilan ajralib turadi” [1]. Ularning hayotga boʻlgan muhabbati shunchalar yuqoriki, shu sababli hayot qiyinchiliklari ustidan mardonavor kurash olib boradilar. Yozuvchining “Hayot qonuni” hikoyasi qahramoni keksa Koskush ham bu mashaqqatlar bilan umri davomida olishib boradi, ammo hayotining soʻnggi daqiqalarda hayot qonuniga taslim boʻladi. Hikoyada u shunday tasvirlanadi: “Keksa Koskushning butun vujudi quloqqa aylandi. Uning koʻzdan qolganiga ancha boʻlgan, lekin quloqlari avvalgidek sezgir, tiq etgan tovushni payqaydi. Yillar toʻzonidan xira tortgan onggi esa roʻy berajak voqealarga nisbatan mutlaqo befarq” [2]. Bir vaqtlar qabila sardori boʻlgan bu inson endi qarib, kuchdan qolganida boshqalarga "yuk" boʻldi. Buyuk ochlik azobi butun qabiladoshlarni qiyin ahvolga solib qoʻyganligi uchun ular, boshqa joyga koʻchib ketishayotgan edi. Butun qabila narsalarini yigʻib boʻldi hamki, biror inson keksa cholni olib ketishni hayoliga keltirmasdi. Bir ijodkor: “Jek Londonning baʼzi muhlislari aytganidek, uning asarlarida murakkab mantiqiylik yetakchilik qiladi, yaʼni bir oʻqishda tushuniladigan maʼno emas, uning ichiga yashiringan maʼnoni anglab olish juda muhim hisoblanadi”, – deydi. Shu kabi keksa Koskushning ahvoli haqida aytilgan “aftodahol” taʼrifidan anglash mumkinki, uning oʻzi qolishni xohlamaydi, u majburlik yuzasidangina rozi ammo uni olib ketadigan hech bir zot yoʻq. Chol qurigan navdalarni yonayotgan olov parchasiga tashlar ekan, oʻz otasi Kolondaykni yuqori oqimida qanday qoldirib ketganini, chuqur hayollar ichida onasini yoʻqotgan oʻsha ochlik davrini eslaydi: “Goʻdaklar ojiz ingrashar, tunning tubsiz va zimiston qoʻynida jon taslim etishar, ochlik ayollar va keksalarga ham ayovsiz chang solardi. Natija shunday boʻldi-ki, quyosh bu joylarga qaytib kelganida, har oʻn odamdan bittasigina tirik qolgan edi. Ha, bu dahshatli ochlik davri edi!” Bu oʻrinda “qaytar dunyo” degan naql oʻz isbotini topganligining guvohi boʻlamiz. Umri davomida ne-ne mushkulotlarni koʻrgan bu qariya umrining soʻnggi pallasida tiriklik va oʻlim qarshisida ojiz turardi. Bir zum oʻgʻlining kelganini koʻrib endi meni ham olib ketadi,

hech kimning o'g'li o'z otasi yoki onasini olib ketmadi, ammo mening o'g'lim olib ketadi, deya suyunayotgan cholning o'ylari barbod bo'ldi. O'g'li uning ahvolidan birrov xabar olishga kelgan ekan, hammasi yaxshiligini ko'rib, ketishi lozimligini aytadi va yo'lga ravona bo'ladi. Qanchalik achinarli bo'lmasin, endi uning hayoti nabirasi Sit-kum-to-xaning yig'ib ketgan o'tini miqdori bilan o'lchanadi. O'tin tugashi bilan daxshatli sovuq o'z hukmronligini o'tkazadi. Dastlab oyoqlari, so'ng qo'llari muzlab butun tanasi muzlay boshlaydi. Asarda keksa bug'uning o'z to'dasidan ayrilib bo'rilar changaliga tushishi, so'nggi daqiqada keksa bug'uning vafoti aytiladi. Hikoya so'nggida cholning o'limi haqida keltirilmaydi, ammo keksa bug'uning bo'rilar tomonidan mahv etilishi keksa Koskushga ishora deb tushunish mumkin. An'anaviy bo'ri obrazi, u bilan hayot uchun kurashish sahnasi yozuvchining boshqa asarlarida ham aks etsa-da, boshqa hikoyalardan farqli o'laroq bunda keksa Koskushning o'limi bilan yakunlanadi.

Hikoyaning "Hayot qonuni" deb atalishi bejiz emas. Ba'zida odam bolasi keksayganda farzandiga ham kerak bo'lmay qolishi, keksa bug'uning ham bo'rilar to'dasi tomonidan mag'lub etilishi, ochlik davrida insonlarning faqat har o'ndan biri tirik qolishi, ayollarning go'zal latofatli bo'lishi-yu, ularning farzand tug'ib o'z chiroyidan ayrila borishi- barchasi hayot qonunidir!

Jek Londonning insonni o'yg'a toldiruvchi, o'quvchini bevosita o'z domiga olib etini junbushga soluvchi "Shimol hikoyalari" turkumiga kiruvchi yana bir hikoyasi "Hayotga muhabbat" idir. Asarda boylikka ruju qo'ygan ikki yo'lovchi oltin ortidan quvib inson uchun eng muhim narsa tiriklik, hayot ekanligini unutib qo'yishadi. Ko'rishimiz mumkinki, odamzod hatto do'stini ham oltin-u zarga sotadi, xuddi asar qahramoni Bill kabi. U o'z yo'ldoshini og'ir ahvolda tashlab ketib, bo'rilar to'dasiga yem bo'ldi. Yolg'iz kasal ahvolda cho'l-u biyobon, kimsasiz orolda qolib ketgan sherigi bo'lsa, shu oltinni deb ne-ne azoblarni ko'rmaydi. Hayotga bo'lgan muhabbati uni har qadamda yurishga, ochlik azobini yengishga, mardonavor kurashishga undaydi. U hatto tirik qolish uchun yovvoyi o't ildizlarini chaynashga ham rozi, kuchli ochlik sabab jimjiloqdek keladigan kaklik bolasini ham ishtaha bilan qasur - qusur qilib yeyishi – bular haqiqiy yashash uchun kurash edi. "Ko'p o'tmay u cho'kka tushdi-da, suyaklarni kemira boshladi, suyaklarga qizg'ish tus berib turgan hayotning oxirgi nishonalarini so'rmoqqa tutindi. Go'shtning o'tmishdan qolgan xotira singari bo'lib tuyulgan sezilar-sezilmas mazasi uni o'zini yo'qotar darajada hayajonga soldi Suyakni tishlari orasiga olib, g'ajiy boshladi. Goh suyak sinar, goh uning tishi sinqardi. Keyin u suyakni tosh bilan yanchib, ochko'zlik bilan yuta boshladi. Shoshilganidan toshni barmoqlariga urar, ammo qancha hovliqmasin, nima uchun og'riqni sezmayotirman, deb ajablanib qo'yardi". Yo'lovchi biroz oldin chopqillab yurgan bug'u bolasining bo'rilar to'dasi tomonidan tozalab tashlangan suyaklarini ham g'ajilashga tayyor, tirik

qolsa bas. “Hayot qonuni” hikoyasida ham ko‘rganimiz kabi hayot va tiriklik, hayot uchun kurash bo‘rilar obrazi bilan birga olib boriladi. O‘zi kasal bo‘rining ham yashashga umidi shunchalik yuqoriki, odam bilan birgalikda, yonma -yon yurib qachondir o‘z o‘ljasiga yetishga, tirik qolmoqlikka tirishadi. Ikki tirik murdaning qaysi biri taslim bo‘lsa, biri ulardan birining o‘ljasi bo‘lmoqligi muqarrar. Ammo: “U qimirlamasdi, chalqancha yotganicha kasal bo‘rining xirillagan tovushi tobora yaqinroq eshitilayotganiga quloq soldi. Bo‘rining nafasi juda yaqindan eshitila boshladi-yu, qurg‘ab qolgan til xuddi shildiroq qog‘oz singari uning yuzini tim-daladi. Qo‘llari yuqoriga cho‘zildi, barmoqlari xuddi changak singari bukildi, lekin mehnati zoye ketdi. Tez va ishonch bilan harakat qilish uchun kuch kerak, unda esa kuch yo‘q”. Bo‘ri sabrli edi, lekin odam undan ham sabrli edi. Bo‘rining unga hamla qilishini kutib odam yarim kun yotdi, va oxir oqibatda borini yengdi: “Bo‘ri bazo‘r o‘zini himoya qilardi, odam bir qo‘li bilan uning jag‘ini qisardi, ikkinchi qo‘lini ham uzatib bo‘rining tomog‘idan bo‘g‘a boshladi. Besh minutdan keyin odam o‘zining butun og‘irligi bilan bo‘rini bosib tushdi. Bo‘rini bo‘g‘ib o‘ldirish uchun uning kuchi yetmas, shunda odam tishi bilan bo‘rining tomog‘iga yopishdi, uning og‘zi yungga to‘ldi. Yarim soat o‘tdi, odam o‘z tomog‘iga issiq qon quyilayotganini sezdi”.

XULOSA

Hayotni oliy ne‘mat bilib, uning qadriga yetish, har on shukronalik hissi bilan yashash insonning oliy burchidir. Jek Londonning bir hikoyasida hayot va tiriklik qonuniyatlari barchaga barobar ekanligi, bu dunyo qaytar dunyo, barcha o‘zi uchun o‘zi kurashmog‘i lozim ekanligini keksa Koskush misolida yoritib bergan bo‘lsa, ikkinchi hikoyasida hayotga bo‘lgan muhabbat odamni har qanday mashaqqatlarda ham umid berib, oldinga undashini ko‘rishimiz mumkin. Inson boshiga mushkulot tushganida har doim ham moddiy boylik manfaat keltirmaydi, bunga yo‘lovchi yorqin misol. Hatto u ham oltinning unga hech qanday foyda keltirmasligini, unga ortiqcha yuk ekanligini anglab oxir -oqibat barchasini tashlab yuborib, yo‘lida davom etadi. Zero Shavkat Mirziyoyev: Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir”, – deya ta’kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Jek London. Hayot qonuni.
2. Bobonazarova Gulxayo. Jek London hayotining “Martin Iden” asaridagi aksi. Golden Brain. 2023
3. Jek London. Shimol hikoyalari. – Toshkent, 2019
4. Yangi O‘zbekiston. 2021
5. <https://www.scribd.com/document/693258458/Jek-London-Hayotga-muhabbat-e-kutubxona>